

R A1 07

**PRAKTIČNO RASPOLOŽIVI REAKTIVNI OPSEZI SINHRONIH GENERATORA
U TE “NIKOLA TESLA” I NJIHOV DOPRINOS ODRŽANJU NAPONSKE
STABILNOSTI PRENOSNOG SISTEMA**

Bojan Radojičić, Nemanja Mijailović, Goran Lukić*

Jasna Dragosavac, Žarko Janda**

***Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“, Ogranak TENT Obrenovac**

**** Elektrotehnički institut “Nikola Tesla”, Univerzitet u Beogradu**

BEOGRAD

SRBIJA

Kratak sadržaj -

U toku poremećaja u prenosnom sistemu od ključnog značaja su dinamička reaktivna podrška i automatska kontrola napona. Sinhroni generatori su jedini elementi u prenosnoj mreži Srbije koji pružaju dinamičku reaktivnu podršku. U tom smislu u Termoelektranama (TE) „Nikola Tesla“ kontinuirano se sprovode mere za maksimizaciju učešća sinhronih generatora u regulaciji napona u prenosnoj mreži. Te mere obuhvataju praćenje i stalno unapređivanje opreme za primarnu regulaciju napona (generatori, sistemi za regulaciju pobude, itd), opreme za regulaciju napona u tački priključenja generatora, monitoring reaktivnih rezervi. U radu će kroz kvantifikovanje praktično raspoloživih reaktivnih opsega sinhronih generatora u TE “Nikola Tesla” biti prikazani rezultati mera za povećanje njihovog doprinosa održanju naponske stabilnosti prenosnog sistema.

Ključne reči – sistemske usluge, održavanje napona, sinhroni generator, naponska stabilnost, reaktivna snaga.

* bojan.radojcic @eps.rs

1 UVOD

Naponska nestabilnost/slom je složena pojava obično vezana za niz kaskadnih poremećaja u prenosnom sistemu [1]. Može se smatrati da je glavni uzrok pojave naponske nestabilnosti u prenosnom sistemu nemogućnost sistema da odgovori na povećane zahteve za reaktivnom snagom. Prenosni sistem se može podeliti u naponske zone [2] koje predstavljaju delove prenosnog sistema koji su grupisani oko dominantnih čvorova prenosne mreže i koji su uglavnom samodovoljni u smislu reaktivne snage. Da bi se povećala otpornost prenosnog sistema na varijacije zahteva za reaktivnom snagom, potrebno je održavati dovoljne rezerve reaktivne snage u okviru svake naponske zone. Rezerva reaktivne snage (RRS) predstavlja raspoložive reaktivne kapacitete u prenosnom sistemu koji mogu doprineti kontroli napona i koji su adekvatno raspoređeni po čvorovima. RRS se može nalaziti u statičkim i dinamičkim izvorima. Nedovoljna i neadekvatna reaktivna rezerva može dovesti do naponske nestabilnosti i najčešći je uzrok raspada elektroenergetskog sistema u poslednjih 20 godina (Francuska, Belgija, Švedska, Nemačka, Japan i SAD). Dovoljno Q izvora treba da je raspoređeno po celom prenosnom sistemu uz odgovarajuću ravnotežu između statičkih i dinamičkih izvora. Statički izvori su jeftiniji: kapacitet dalekovoda, redne i paralelne kondenzatorske stanice. Dinamički izvori su skuplji: sinhroni generatori, SVC (Static VAR Compensator), STATCOM, itd. i bolje se odazivaju pri propadu napona u mreži.

Dinamički izvori reaktivne snage (DIRS) se na propad napona u prenosnoj mreži odazivaju u tranzijentnom vremenskom intervalu, na takav način da ubrizgavaju tranzijentnu Q u prenosni sistem u tački priključenja. Statički izvori reaktivne snage (SIRS) su snažno zavisni od napona u tački priključenja na prenosnu mrežu i u tranzijentnom periodu daje negativni diferencijalni doprinos u tački priključenja. Kada su tiristorski kontrolisane baterije kondenzatora (TSC) u pitanju, neophodno je brzo uključenje dodatnog kapaciteta, ako postoji u datom trenutku [3]. Izvori DIRS po pravilu rade u režimu automatske regulacije napona tako da ukupna reaktivna rezerva, koja se može dobiti u tranzijentnom periodu, predstavlja zbir raspoloživih reaktivnih rezervi svih izvora u posmatranoj naponskoj zoni. Uticaj dinamičke reaktivne snage svih izvora u posmatranoj naponskoj zoni kao i u susednim naponskim zonama se može oceniti upotrebom koncepta regulacionog uticaja sinhronih generatora, budući da su u nacionalnom prenosnom sistemu Srbije sinhroni generatori jedini izvori DIRS. Regulacioni uticaj je, za potrebe ovih analiza, definisan kao količnik normalizovanog električnog rastojanja [4] i normalizovane reaktivne mogućnosti generatora, odnosno multi-mašinske elektrane. U opštem slučaju, ispitivanjem osetljivosti injektiranja reaktivne snage na varijacije napona na krajevima generatora, ustanovljena je sledeća podela [2]: *i*) izvori koji dominantno utiču na formiranje naponskog profila elektroenergetskog sistema, *ii*) izvori koji se prilagođavaju naponu mreže, *iii*) izvori koji se nalaze između ovih kategorija, *iv*) izvori mogu menjati svoju kategoriju prema ovoj podeli iz dana u dan. Učešće generatora u pružanju sistemskih usluga dominantno je određeno ovom podelom pa bi *i* nadoknada za pružene sitemske usluge regulacije napona trebalo da kroz odgovarajući koeficijent integriše prethodnu podelu. Regulacioni uticaj je bitan pokazatelj doprinosa generatora regulaciji napona u sistemu koji u sebi objedinjuje snagu i položaj tačke priključenja kao i raspoloživ regulacioni opseg generatora i može se koristiti za procenu veličine ulaganja u opremu za regulaciju napona i RRS ali i za cenu sitemske usluge regulacije napona koju ovi generatori pružaju.

Sinhroni generator kao dinamički izvor reaktivne snage definišu sledeći elementi: pogonska karta generatora, sistem za regulaciju pobude, automatski regulator napona (ARN) u okviru sistema za regulaciju pobude, podešenja zaštita, koordinisana regulacija svih generatora vezanih u istu tačku priključenja. U radu će bit opisane sve aktivnosti i investicije koje su kontinuirano sprovedene u Termoelektranama (TE) „Nikola Tesla“ (TENT), na prethodno

pobrojanim elementima koji definišu generator kao izvor dinamičke reaktivne snage, i kvatifikovani njihovi efekti.

2 PREGLED MERA ZA SPREČAVANJE POJAVE NAPONSKE NESTABILNOSTI

Mere za sprečavanje pojave naponske nestabilnosti obuhvataju: kontrolu delovanja automatskih regulatora napona regulacionih transformatora pri velikim poremećajima u sistemu, naponski inicirano rasterećenje i razdvajanje sistema, rad sa visokim naponima pri formiranju jutarnjeg maksimuma, automatsko upravljanje radom kompenzatora, primenu automatske zonski orijentisane sekundarne regulacije napona i reaktivnih snaga. Sprovođenje ovih mera odvija se u periodima razvoja prenosnog sistema, planiranja i prognoze, u okviru upravljanja prenosnim sistemom u realnom vremenu, dejstva različitih regulacionih i zaštitnih uređaja, tabela 1.

TABELA 1 Mere koje se preduzimaju u cilju povećanja naponske stabilnosti i vremenski domeni u okviru kojih se dešavaju [1]

1.Razvoj EES	1.1. Nove prenosne linije između generatorskih i potrošačkih čvorova;
	1.2. Izgradnja elektrana u blizini potrošačkih centara;
	1.3. Redna kompenzacija
	1.4. Shunt (paralelna) kompenzacija itd.
2.Uređaji i regulatori	2.1. Automatski regulatori napona na krajevima generatora
	2.2. Statizam u okviru ARN
	2.3. Kontrola blok-transformatora;
	2.4. Automatsko uključenje/isključenje kompenzacione opreme;
	2.5. Koordinisana regulacija napona.
3.Akcije u fazi planiranja	3.1. Procena naponske sigurnosti;
	3.2. Rezervisanje manje ekonomičnih proizvodnih jedinica
4.Akcije u realnom vremenu	4.1. Monitoring i upravljanje naponskim profilima i reaktivnim rezervama;
	4.2. Procena naponske sigurnosti;
	4.3. Preraspodela generisane snage;
	4.4. Preventivno rasterećenje
5.Akcije zaštita EES	5.1. Havarijsko dejstvo na transformatore sa promenljivim odnosom pod teretom;
	5.2. Havarijsko rasterećenje

* Mere koje preduzima operator prenosnog sistema

 Mere koje preduzimaju proizvođači električne energije

 Mere koje preduzima operator prenosnog sistema

3 PODELA NACIONALNOG PRENOSNOG SISTEMA NA ZONE NAPONSKE REGULACIJE

Izračunavanjem električnih rastojanja potrošačkih čvorova i njihovim grupisanjem oko najbližih proizvodnih kapaciteta, koristeći kao kriterijum minimalni zbir i minimalnu standardnu devijaciju sabiraka, dobijena je podela nacionalnog prenosnog sistema na pet zona naponske regulacije kao što je to prikazano u Tabeli 2 [5]. Nomenklatura značajnih čvornih tačaka u nacionalnom prenosnom sistemu je data u Tabeli 2. Pri tome je određen regulacioni uticaj pojedinih elektrana u odnosu na pojedine zone.

Kada se prenosni sistem Srbije izdela na zone i odrede karakteristični čvorovi kao čvorovi kojima odgovaraju najmanji dijagonalni elementi matrice osetljivosti i izračuna regulacioni uticaj generatora vezanih na 400kV rezultati se mogu sumirati u tabeli 2

Posebnost generatora TENT i tačke priključenja u RP Mladost je da se regulacioni uticaj TENT B i TENT A oseća u najvećem delu nacionalnog prenosnog sistema.

Tabela 2 Regulacioni uticaj generatora vezanih u 400 kV mreži prenosnog sistema Srbije

Zona	Čvor	Regulacioni uticaj
1	1,10	TENT A TENT B
2	7,8,9	TE Drmno TENT B HE Đerd 1 TENT A
3	2,3,4,5,6	HE Đerd 1 TENT B
4	12	TENT B
5	13,14,15	TENT B

Generatori u TENT su najveći generatori u prenosnoj mreži Srbije i kao takvi najveći DIRS. U Tabeli 3 je prikazana relativna osetljivost promene napona u relevantnim čvorovima 400 kV nacionalnog prenosnog sistema prema promenama reaktivne snage TENT B, odnosno u tački ubrizgavanja reaktivne snage RP Mladost.

Iz Tabele 3 se vidi da su sinhroni generatori u TENT izvori koji dominantno utiču na formiranje naponskog profila prenosnog sistema, pri čemu je potrebno istaći da TENT B dominantno utiče na naponske prilike i pokriva celu, inače slabo naponski regulisanu, južnu i jugoistočnu Srbiju i celu Vojvodinu.

Tabela 3 Zone i pripadajući karakteristični čvorovi prenosnog sistema Srbije

Broj čvora	Čvorne tačke koje pripadaju zoni TS (trafo stanica) RP (razvodno postrojenje)	Relativna osetljivost napona čvora prema promeni Q, normalizovano prema RP Mladost	Broj zone
1	TS Obrenovac A	0,988	1
10	RP Mladost	1	
7	RP 400 kV TE Kostolac B	0,854	2
8	TS Pančevo 2	0,897	
9	TS Beograd 8	0,916	
2	TS Kragujevac 2	0,686	3
3	TS Jagodina 4	0,573	
4	TS Niš 2	0,255	
5	TS Bor 2	0,440	
6	RP 400 kV HE Đerdap 1	0,592	
11	TS Leskovac 2	0,255	
12	TS Sremska Mitrovica 2	0,238	4
13	TS Novi Sad 3	0,704	5
14	TS Subotica 3	0,175	
15	TS Sombor 3	0,175	

Urađena je delimična analiza 220 kV prenosne mreže koja je pokazala da TS „Obrenovac“, TS „Beograd 3“ i TS „Beograd 8“ čine jednu naponsku celinu koja više zavisi od prilika u 400 kV prenosnoj mreži nego od TS „Bajina Bašta“ [6].

4 MERE PREDUZETE NA NIVOU OSNOVNE OPREME U CILJU POVEĆANJA RASPOLOŽIVE REAKTIVNE SNAGE U TAČKI PRIKLJUČENJA GENERATORA NA MREŽU

Zbog značaja generatora za isporuku aktivne snage i regulacije napona u prenosnoj mreži JP EPS je preduzeo čitav niz mera u smislu investicionog i tekućeg održavanja kako bi podigao nivo pouzdanosti opreme, povećao sigurnost i pouzdanost snabdevanja potrošača električne energije po pristupačnim cenama i kako bi se stvorio prostor za ostvarivanje veće dobiti kroz cenu električne energije i kompenzacije po osnovu pružanja sistemskih usluga. U ovom radu je dat pregled radova izvršenih na nezi postojeće opreme, zameni postojeće opreme i ugradnji savremenih sistema regulacije koji poboljšavaju funkciju regulacije napona u prenosnom sistemu. U procesu odlučivanja o veličini ulaganja u revitalizaciju blokova u TENT razmatrani su tehnički zahtevi koji proizilaze iz veličine i položaja elektrana TENT A i TENT B.

Nakon višedecenijske eksploatacije blokova izvršena je revitalizacija opreme na svim nivoima: osnovna oprema, krugovi zaštita i regulacije i upravljanje kompletnim blokovima i elektranom. Revitalizacijom generatora i blok-transformatora proširene su ukupno raspoloživi opsezi reaktivnih snaga, unapređenjem generatora i otklanjanjem konstruktivnih ograničenja. Konkretno, na bloku A3 je ugrađen novi blok-transformator snage 400MVA i zamenjeni su generatori na TENT A3 i B2. Ovim izmenama postignuta su značajna proširenja reaktivnih opsega. Nazivna snaga starog generatora A3 je bila 308MW/367MVA, a nazivna snaga novog

je 328MW/382MVA. Takođe, nazivna snaga starog generatora B2 je bila 618,4 MW/727,5 MVA, a nazivna snaga novog je 650 MW/800 MVA. Tako je preduzeta aktivnost 1.2 iz Tabele 1. Podignuta je aktivna snaga bloka A6 sa 308MW na 348,5MW uz povećanje nazivne snage generatora sa 367MVA na 389MVA. Rezultati povećanja osnovnih reaktivnih opsega prikazani su u tabeli 4.

Tabela 4. Podešenja limitera minimalne pobude, posle izvršenih revitalizacija blokova

Podešenje limitera minimalne pobude, Sabirnice 220 kV												Ukupno proširenje opsega pri Pnom
A1			A2			A3			A4			
Staro	Novo	Novo	Staro	Novo	Novo	Staro	Novo	Novo	Staro	Novo		
P (MW)	Q (MVar)	Q (MVar)	P (MW)	Q (MVar)	Q (MVar)	P (MW)	Q (MVar)	Q (MVar)	P (MW)	Q (MVar)	Q (MVar)	Q (MVar)
0	-50	-120	0	-50	-120	0	-80	-171	0	-58	-161	
180	31	-14	180	31	-14	328	-27	-72	308.5	-23	-53	103
210	47	33	210	47	33							

Podešenje limitera minimalne pobude, Sabirnice 400 kV												Ukupno proširenje opsega pri Pnom
A5			A6			B1			B2			
Staro	Novo	Novo	Staro	Novo	Novo	Staro	Novo	Novo	Staro	Novo		
P (MW)	Q (MVar)	Q (MVar)	P (MW)	Q (MVar)	Q (MVar)	P (MW)	Q (MVar)	Q (MVar)	P (MW)	Q (MVar)	Q (MVar)	Q (MVar)
0	-60	-161	0	-60	-172	0	-69	-69	0	-69	-270	
339	-20	-42	348.5	-19	-66	620	0	0	620	0	-60	187
						650	70	70	650	70	-50	

U okviru tačke 2.1 iz Tabele 1 u proteklom periodu zamenjeni su svi pobudni sistemi i regulatori napona generatora u TENT. Posebna pažnja je posvećena limiterima pobude, pri čemu su poštovani zahtevi iz standarda. Podešenja limitera maksimalne struje statora i rotora su postavljena iza granica pogonskog dijagrama i obezbeđuju podršku prenosnom sistemu Srbije pri niskim naponskim prilikama, sve do graničnih temperatura koje ne ugrožavaju namotaj i gvožđe generatora. Podešenja limitera minimalne pobude su primaknuta bliže granicama pogonskih karata i pojedine pogonske karte su značajno izmenjene. Izvršena je potpuna koordinacija limitera minimalne pobude automatskog regulatora napona i zaštite od gubitka pobude sa praktičnim granicama stabilnosti odnosno dopuštenim graničnim temperaturama. Limiter minimalne pobude je realizovan kao regulator granične vrednosti. Rezime prethodnih aktivnosti i ukupan doprinos prikazan je u Tabeli 4.

Ukupan dobitak reaktivne snage na nivou generatora treba ceniti i u svetlu činjenice da trofazna neregulisana prigušnica snage 100 MVA na naponskom nivou 400 kV košta 2,5 miliona evra, bez građevinskih radova, obezbeđenja zemljišta uz ispunjenje ekoloških zahteva i razvodnog polja sa prekidačima.

U okviru tačke 2.2 Tabele 1 statizmi ARN su podesivi i u skladu sa Pravilima o radu prenosnog sistema i mogu biti podešeni u granicama od -2% do -7%.

Takođe, ugrađeni su sistemi za grupnu regulaciju, GRRS, na TENT A i TENT B koji regulišu napon VN sabirnica dejstvom na pobude generatora na takav način da su relativne reaktivne rezerve generatora, uključenih u grupnu regulaciju, jednake. Na taj način se direktno

maksimizuje naponska stabilnost prenosnog sistema u tom i električno bliskim čvorovima. Pri tome algoritam uzima u obzir i jednakost raspodele terminalnih napona generatora. U realnom vremenu dostavlja operatoru sistema trenutno raspoložive reaktivne opsege svih generatora s obzirom na trenutne uslove u tački priključenja na prenosni sistem. Na taj način sistemi za grupnu regulaciju ispunjavaju zahteve 2.5, 4.1 i 4.3 iz Tabele 1 kao multifunkcionalni nadzorno-upravljački sistemi koji deluju na pobude generatora. GRRS se lako može uključiti u bilo kakav sistem za sekundarnu regulaciju napona prenosne mreže kao izvršni organ, na primer može biti upravljani od strane Voltage Var Dispatching sistema realizovanog na bilo kojoj platformi.

5 STVARNE REGULACIONE MOGUĆNOSTI GENERATORA U TENT A I B

Termoelektrane „Nikola Tesla“ raspolažu najsavremenijim sistemima za monitoring rada blokova. Podaci arhivirani u okviru ovih sistema se periodično analiziraju u cilju nadzora nad opremom i provere podešenja zaštita i opreme za upravljanje i regulaciju i utvrđivanja eksploatacionih mogućnosti blokova. Zbog različite starosti pojedinih delova opreme i različite prirode i prioriteta kvarova, u pojedinim periodima se snaga bloka ograničava i kvar „toleriše“ do prvog zastoja. To prouzrokuje kraće ograničenje eksploatacionih mogućnosti. Međutim kada do kvarova dođe na skupim delovima opreme čije otklanjanje iziskuje i vreme i velike investicione troškove, smanjenje eksploatacione moći se može javiti u dužem periodu. Tipičan primer je pojava pregrevanja krajnjih paketa limova statora koja se manifestovala kod više generatora jednog od najvećih svetskih proizvođača. Naznaka takvih oštećenja na starom generatoru B2 rezultirala je ograničenjem eksploatacionih mogućnosti i sam proizvođač je elektrani dostavio nove pogonske dijagrame koji značajno umanjuju mogućnost pojave oštećenja. Uslovi savremenog tržišta i zahtev da se krajnjem potrošaču električna energija isporučuje po pristupačnim cenama uslovljavaju korišćenje postojeće opreme i u slučajevima promenjenih eksploatacionih mogućnosti uz obostranu saglasnost proizvođača i operatora sistema.

S obzirom da su, prema pravilima o radu prenosnog sistema, generatori u obavezi da rade u režimu regulacije napona i da daju punu statičku i dinamičku reaktivnu podršku prenosnoj mreži, izvršena je analiza radnih režima svih blokova u TENT u radu sa grupnim regulatorom reaktivne snage. Na slikama 1 do 8 prikazani su P-Q parovi realizovanih radnih tačaka generatora u 2015, 2016. godini i delom u 2017. godini.

Slike pokazuju sledeće rezultate:

- korišćeni su celokupni raspoloživi reaktivni opsezi i popunjeni su praktično svi delovi pogonskog dijagrama uz napomenu da su pomenute godine okarakterisane visokim naponskim prilikama pa je popunjenost induktivnih režima slabija;
- na svim slikama je uočljivo da radne tačke dodiruju granicu praktične granice stabilnosti (generatori A3, A4, A5, A6, B2_{novi}) ili granicu termički dozvoljenih radnih režima (generatori A1, A2 i B1). To znači da ne postoje mere koje bi omogućile proširenje reaktivnih opsega u kapacitivnoj oblasti. Takođe, dodirivanje granice statičke stabilnosti ili termičkih ograničenja označava da u tim kapacitivnim radnim režimima naponi na krajevima generatora nisu bili limitirajući faktor po pitanju isporuke kapacitivne reaktivne snage,
- podešenja limitera minimalne pobude i zaštita od gubitka pobude nisu bila ograničavajući faktor u isporuci reaktivne snage.

Specifičnosti pojedinih blokova:

- glavna karakteristika generatora A1 i A2 je ograničenje rada zbog problema sa lokalnim pregrevanjem krajnjih paketa statora. Na slikama 1 i 2 su prikazane radne tačke generatora u 2015, 2016. godini,
- sužavanje pogonskog dijagrama generatora B1 izvršeno je na osnovu preporuke proizvođača generatora i znakova pregrevanja na starom generatoru B2. Radi se o seriji generatora sa konstrukcijom kod koje su uočeni problemi sa lokalnim pregrevanjem statora.
- Na slici 8 prikazane su i radne tačke generatora B2 nakon revitalizacije i ugradnje novog generatora. Prikazane su granice pogonskog dijagrama starog i novog generatora. Novi generator B2 omogućava rad generatora na praktičnoj granici stabilnosti i uočljivi je značajno proširenje reaktivnih opsega.

Slika 1 Pogonski dijagram sinhronog generatora i realizovani P-Q režimi na krajevima generatora za generator A1 u TENT A

Slika 2 Pogonski dijagram sinhronog generatora i realizovani P-Q režimi na krajevima generatora za generator A2 u TENT A

Slika 3 Pogonski dijagram sinhronog generatora i realizovani P-Q režimi na krajevima generatora za generator A3 u TENT A

Slika 4 Pogonski dijagram sinhronog generatora i realizovani P-Q režimi na krajevima generatora za generator A4 u TENT A

Slika 5 Pogonski dijagram sinhronog generatora i realizovani P-Q režimi na krajevima generatora za generator A5 u TENT A

Slika 6 Pogonski dijagram sinhronog generatora i realizovani P-Q režimi na krajevima generatora za generator A6 u TENT A

Slika 7 Ostvoreni radni režimi u P-Q ravni u 2015., 2016. i 2017. godini. generator B1 u TENT B

Slika 8 Ostvareni radni režimi u P-Q ravni u 2015., 2016. i 2017. godini. generator B2 u TENT B. Sivi trag se odnosi na ispitivanje granica pogonske karte.

Merenja sačuvana u arhivama termoelektrana omogućavaju i proveru ostvarenih radnih režima u tački priključenja na prenosni sistem i to u $V_{VN}\text{-}\cos\varphi$ ravni odnosno $V_{VN}\text{-}\tan\varphi$ ravni. $V_{VN}\text{-}\cos\varphi$ odnosno $V_{VN}\text{-}\tan\varphi$ odzivima direktno se proverava učešće generatora u regulaciji napona za date naponske prilike u tački priključenja. Dvodimenziona P-Q ravan sa krajeva generatora postaje trodimenziona V_{VN} –P-Q ravan. Za ove potrebe analizirani su odzivi generatora čija je kapacitivna granica određena praktičnom granicom stabilnosti tj. koji nisu naknadno dodatno ograničavani. Za ilustraciju je izabran generator A4.

Na slici 9 su dati realizovani $V_{VN}\text{-}\cos\varphi$ režimi. Zelenom bojom prikazani su svi radni režimi, a narandžastom samo režimi pri kojima je aktivna snaga bila bliska naznačenoj. Slika 9 pokazuje da se oblast realizovanih radnih režima poklapa sa $V_{VN}\text{-}\cos\varphi$ zahtevima koje može da ispuni standardni generator (izrađen prema tehničkim preporukama [7] i čija cena obezbeđuje da cena električne energije bude prihvatljiva za potrošača i proizvođača). Bitno je napomenuti da je naznačeni $\cos\varphi$ jednak 0,84 i niži je od $\cos\varphi$ generatora koji se danas proizvode (0,85 minimalna standardana vrednost $\cos\varphi$ za nove turbogeneratore [7]). Takođe se uočava da je moguće postići niže $\cos\varphi$ pri nižim aktivnim snagama. Zato je za sagledavanje reaktivne sposobnosti generatora neophodno paralelno posmatrati uslove na niskonaponskoj i visokonaponskoj strani blok-transformatora. Oblast ograničena crvenom isprekidanom linijom na slici 9 je naponski regulacioni zahtev iz Pravila o radu prenosnog sistema Srbije. Na slici 10 učešće generatora A4 u naponskoj regulaciji ilustrovano je u $V_{VN}\text{-}\tan\varphi$ ravni u skladu sa ENTSO-E preporukama [8].

Slika 9 Ostvareni radni režimi u $V\text{-}\cos\phi$ ravni u 2015. i 2016. godini. generator A4 u TENT A

Slika 10 Ostvareni radni režimi u $V\text{-}\tan\phi$ ravni u 2015. i 2016. godini. generator A4 u TENT A

6 ZAKLJUČAK

U radu su prikazane aktivnosti koje je Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“, Ogranak TENT preduzelo radi ispunjenja regulacionih zahteva prenosnog sistema i povećanja naponske stabilnosti. Određen je stvarni doprinos generatora i njihov značaj za održavanje naponskih prilika u prenosnom sistemu Srbije. Prvo je prenosni sistem podeljen na naponske zone, a zatim je određen domet uticaja generatora TENT. Na osnovu kvantifikovanja značaja generatora u TENT izvršena su ulaganja u osnovnu opremu, opremu regulacije i zaštite i opremu upravljanja i nadzora. Za ilustraciju veličine ulaganja služi podatak da je dobijeno 290 Mvar u kapacitivnoj oblasti rada generatora. Proširenje reaktivnog opsega se uvek može dodatno postići odgovarajućim investicijama ali se time povećava cena električne energije i ugrožava konkurentnost proizvođača na tržištu. Zbog toga je vrlo važno da proizvođač systemske usluge bude srazmerno opterećen u ostvarivanju date systemske usluge i adekvatno finansijski kompenzovan u cilju obezbeđenja cene električne energije koja je pristupačna potrošaču uz održanje minimalne margine prihoda u poslovanju.

7 ZAHVALNICA

Ovaj rad je podržalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u okviru projekta “Povećanje energetske efiksnosti HE i TE EPS-a razvojem tehnologije i uređaja energetske elektronike za regulaciju i automatizaciju”, evidencioni broj TR 33020.

8 LITERATURA

- [1] Final Report on the August 14, 2003 Blackout in the United States and Canada: Causes and Recommendations, U.S.-Canada Power System Outage Task Force
- [2] M. S. Čalović, *Regulacija elektroenergetskih sistema, Tom 2, Regulacija napona i reaktivnih snaga*, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 1997.
- [3] T.J. Miller, (Editor) "Reactive Power Control in Electric Systems". John Wiley & Sons, New York, 1982.
- [4] P. Lagonotte, J. C. Sabonnadiere, J. Y. Leost, J. P. Paul, “Structural analysis of the electrical system : application to the secondary voltage control in France,” *IEEE Transactions on Power Systems*, Vol. 2, pp. 479-484, 1989.
- [5] J. Dragosavac, Ž. Janda, D. Arnautović, Lj. Mihailović,, “Prepoznavanje i vrednovanje doprinosa sinhronih generatora pružanju pomoćne systemske usluge održavanja napona u tržišnom okruženju”, CIGRE Srbija, Grupa R C2 09, Zlatibor, 2015.
- [6] IEEE Std C50.12™-2005
- [7] <https://www.entsoe.eu/>

PRACTICAL REACTIVE RANGE OF SYNCHRONOUS GENERATORS IN TE
"NIKOLA TESLA" AND THEIR CONTRIBUTION TO THE CONSERVATION OF
VOLTAGE STABILITY OF POWER TRANSMISSION SYSTEM

Bojan Radojičić, Nemanja Mijailović, Goran Lukić*

Jasna Dragosavac, Zarko Janda **

* Public Enterprise "Electric Power Industry of Serbia", TENT Obrenovac

** Electrical Engineering Institute "Nikola Tesla", University of Belgrade

BELGRADE
SERBIA

Summary

Dynamic reactive support and automatic voltage control are critical during the disturbances in the transmission system. Synchronous generators are the only elements of the transmission network in Serbia that provide dynamic reactive support. In this sense, the thermal power plants "Nikola Tesla" continuously implement measures to maximize the participation of synchronous generator in voltage regulation off the transmission network. These steps include monitoring and permanent improvement of the equipment for the primary voltage control (generator excitation system, etc.), equipment for voltage control at point of common coupling, monitoring in the real-time of reactive reserves. The paper shows the results of the undertaken measures in TE "Nikola Tesla" to increase their contribution to the stability of the power transmission system.

The real contribution of synchronous generators and their impact to voltage control in Serbian power transmission system have been determined. The Serbian transmission system is divided into voltage control zones. Based on the generator importance and contributions, TENT made the investment in basic equipment, control and protection equipment and control management systems. To illustrate the size of the investment, it is shown that extended reactive ranges have been achieved, in total 290 Mvar. Additional reactive ranges can always be achieved by appropriate additional investments, but it increases the price of electricity and threatens the competitiveness of manufacturers in the market. It is therefore very important that the manufacturers are proportionally loaded and adequately financially compensated in proportion to their contribution to the auxiliary system services in order to provide electricity price that is affordable to the consumer while maintaining minimum revenue margins in the business.

Keywords – auxiliary system services, voltage control, synchronous generator, voltage stability, reactive power.